

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ

К.м.н. доц **Садыкова Д.Р.**, маг. **Шарипова М.Ш.**

Ташкентская медицинская академия. Ташкент, Узбекистан

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция и беременность, клиническая картина.

Резюме: Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-2019, – это инфекционное заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным коронавирусом. У большинства заболевших COVID-19 наблюдаются легкие или умеренные симптомы, выздоровление происходит без специфического лечения. В настоящее время имеются немногочисленные данные о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 на течение беременности, родов, состояние плода и послеродовый период.

ХОМИЛАДОРЛИКНИНГ 2-ТРИМЕСТРИДА COVID-19 УТКАЗГАН АЁЛЛАРДА ХОМИЛАДОРЛИК КЕЧИШИ ВА ТУГРУК НАТИЖАЛАРИ

Садыкова Д.Р. Шарипова М.Ш..

Тошкент тиббиёт академияси. Тошкент, Ўзбекистон

Калит сўзлар: COVID-2019, коронавирус инфекцияси ва ҳомиладорлик, клиник кўриниш

Резюме: COVID-2019 коронавирус инфекциясидан келиб чиққан касаллик янги, илгари номаълум коронавирус сабаб юкадиган юкумли касалликдир. Кўпгина COVID-2019 беморлари энгил ёки ўртача аломатларга

эга, бази холларда соғайиш махсус даволанишсиз содир бўлади. Ҳозирги вақтда COVID-2019 коронавирус инфекциясининг ҳомиладорлик, туғиш, ҳомила ҳолати ва туғруқдан кейинги даврга таъсири ҳақида кам маълумотлар мавжуд.

PREGNANCY WITH CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)

Sadikova D.R., Sharipova M.Sh..

Tashkent Medical Academy. Tashkent, Uzbekistan

Keywords: COVID-19, coronavirus infection and pregnancy, clinical picture.

Summery: The disease caused by the COVID-2019 coronavirus infection is an infectious disease caused by a new, previously unknown coronavirus. Most COVID-19 patients have mild or moderate symptoms, recovery occurs without specific treatment. Currently, there is little data on the effect of COVID-19 coronavirus infection on the course of pregnancy, childbirth, fetal condition and the postpartum period.

Введение. В настоящее время имеются немногочисленные данные о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 на течение беременности, родов, состояние плода. В данной статье нами было проанализирована влияние коронавирусной инфекции во время беременности в акушерско-гинекологическом комплексе ТМА. В статье описаны течение коронавирусной инфекции COVID-19 у 60 беременных, рожениц и родильниц. По результатам анализа выявлено COVID-19 у беременных, рожениц и родильниц 58,9% и 55,8% соответственно. В зависимости от сроков гестации наиболее высокий показатель подтвержденных COVID-19 выявлено среди беременных со сроком гестации 22-30 недель.. Среди всех поступивших пневмония диагностирована у 34 женщин. От общего числа родов из 29

родильниц в двух случаях новорожденных от матерей COVID-19 результат анализа на COVID-19 был «положительный», а в остальных случаях новорожденных, родившихся от матерей COVID-19 результаты анализов на COVID-19 были «отрицательные».

В XXI веке в качестве возбудителя внебольничной пневмонии с «атипичным» течением приобрела актуальность коронавирусная инфекция. За последние 20 лет коронавирусы (CoV) вызвали уже третью вспышку заболеваемости:

- 2002-SARS (тяжелый острый респираторный синдром), возбудитель SARSCoV-летальность среди беременных женщин до 25%.
- 2012-MERS (ближневосточный респираторный синдром), возбудитель MERS-CoV-летальность среди беременны женщин до 37%.
- 2019-COVID-19 (коронавирусная болезнь 2019г.), возбудитель SARS-CoV-2 [1].

Новая коронавирусная инфекция (НКИ) COVID-19 - это заболевание, вызванное новым вирусным патогеном, называемым острым респираторным синдромом коронавируса 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 - SARS-CoV-2). Пандемия COVID-19 явилась серьезным испытанием для человечества и систем здравоохранения большинства стран мира. Это заболевание стремительно распространилось в мире, несмотря на принятые на уровне государств меры профилактики и сдерживания инфекции [2]. Нынешняя вспышка пневмонии коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), вызванная тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2 (SARSCoV-2), была объявлена пандемией [3]. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) от 11 марта 2020 года [4].

Приблизительно 80% инфекций в COVID-19 протекают в легкой или бессимптомной форме; 15% являются тяжелыми, требующими дополнительного кислорода; и 5% являются критическими, требующими механической вентиляции легких [6]. Изменения в кардиореспираторной и

иммунной системах во время беременности повышают восприимчивость женщины к тяжелой инфекции и гипоксическому компромиссу, но могут также задерживать диагностику и контроль источника у тех, у кого есть только легкие симптомы верхних дыхательных путей, такие как боль в горле и заложенность носа; последние наблюдаются у 5% пациентов с COVID-19 [5]. При гестационном рините также следует отметить, что у беременных увеличивается содержание эстрогена, β -эстрадиола, повышающих реактивность иммунной системы. Поэтому интенсивность приступов во время гестации может значительно возрасти. Вместе с тем высокая концентрация эстрогена нарушает моторику сосудов, вызывая вазомоторный ринит при беременности, обычно поражает пятую часть здоровых женщин на поздних сроках беременности и приводит к выраженной заложенности носа и ринореи; эти признаки могут маскировать симптомы COVID-19, приводя к неконтролируемому вирусному выпадению и передаче инфекции. Одышка возникает у 18% больных с COVID-19 [5]. Однако физиологическая одышка из-за повышенной потребности матери в кислороде из-за повышенного метаболизма, гестационной анемии и потребления кислорода плода часто встречается во время беременности [7]. При этом следует заметить, что работа легочного дыхательного аппарата со второй половины гестации затруднена высоким стоянием диафрагмы, возникающим в результате роста беременной матки, и необходимостью усиления функции легких, в связи с нарастанием потребности организма в кислороде [8]. Это актуально, так как пневмония COVID-19 быстро прогрессирует от очаговой до диффузной двусторонней консолидации паренхимы легкого что, в контексте описанных выше легочных изменений, будет более быстро предрасполагать к гипоксемической дыхательной недостаточности во время беременности [9]. Хотя то, что защищает беременных женщин от развития тяжелого COVID-19, остается загадкой, разница в иммунологическом ответе может частично объяснить разницу в тяжести материнских заболеваний. У пациентов, у которых развился

атипичный cov-2, характерно и предпочтительно проявлялась активация Th1-иммунитета, что приводило к значительному повышению уровня провоспалительных цитокинов (IFN γ , IL-1 β , IL-6 и IL-12), что приводило к обширному повреждению легких [10]. То есть односторонняя активация Th1-иммунитета может дать шанс для доминирования провоспалительных цитокинов над противовоспалительными цитокинами и клетками, что приводит к так называемому “цитокиновому шторму”. Проведенное сотрудниками Всемирной Организации Здравоохранения исследование 147 беременных женщин (64 подтвержденных, 82 подозрительных и 1 бессимптомная с COVID-19) также показало, что беременные женщины не подвергаются более высокому риску развития тяжелых заболеваний из-за инфекции SARS CoV-2 [11]. Недавний систематический обзор 108 случаев у беременных женщин показал, что 3 из них нуждались в госпитализации в отделение интенсивной терапии, но материнской смертности не было [9]. Пока не доказано обратное, инфекция COVID-19 или SARS CoV-2-это бремя века, которая переворачивает мир с ног на голову и выворачивает наизнанку многомерные аспекты человеческой жизни. С момента своего появления он создал много путаницы и неопределенности по поводу своей сверхбыстрой скорости рас-пространения в умеренной климатической зоне и причудливого течения болезненного состояния. Менее болезненная и менее фатальная природа Covid-19 для беременных женщин также открыла множество дискуссий и бесчисленных спекуляций. Это происходит потому что, хотя их иммунитет слабее, чем у небеременных женщин, высокая устойчивость беременных женщин к Covid-19 является парадоксом для многих исследователей. Поэтому нами выбранная тема «Беременность и перинатальные исходы у женщин с коронавирусной инфекцией (COVID-19)» весьма актуальная, а также проведенный анализ поможет практическому здравоохранению найти правильные подходы к оказанию медицинской помощи беременным и роженицам, родильницам с COVID-19.

Цель исследования: изучить течение беременности у перенесших Ковид 19 во втором триместре, родов, послеродового периода.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ беременных, рожениц и родильниц с коронавирусной инфекцией, а также анализ состояния новорожденных, родившихся от матерей COVID-19 на клинических базах ТМА. Всего проанализировано 107 случаев, из них 65 беременные, роженицы и 42 составило новорожденные. При обработке и анализе материалов нашего исследования применялись математические и статистические методы. По результатам исследования составлена база данных в программе Microsoft Excel. Анализ данных проводился вручную.

Из всех обследованных с признаками ОРВИ, COVID-19 были 65 (100%), новорожденные 42 (100%).

Из 65 женщин, поступивших в родильное отделение ТМА, положительными результатами ПЦР анализа на коронавирус выявлено у 42, у 13 беременных и рожениц диагностирован COVID-19 в стационаре. В остальных 10 случаях беременные, роженицы и родильницы были с признаками ОРВИ, либо контактные.

Среди всех госпитализированных беременных у двоих беременных произошли роды двойней. Из всех поступивших пневмония диагностирована у 29 женщин.

Из 42 – х новорожденных, только в 1(2,4%) случаи COVID-19 был «как положительный», а в остальных 41 (97,6%) случаях новорожденных, родившихся от матерей COVID-19 результаты анализов на COVID-19 были «отрицательные». С целью профилактики распространения данного вируса все беременные согласно клиническим рекомендациям не кормили новорожденных грудным молоком.

Анализируя роды, выявлено, что оперативные роды с подтвержденным COVID-19 произошли у 29 (69%), из них у 13 (44,8%) плановое, 15 (51,3%) экстренное родоразрешение. Все оперативные роды были клинически

обоснованы. Средняя длительность проведенных койко дней составила 10,5 дней.

Результаты исследования: Таким образом, анализируя результаты данных, установлено, что беременные, роженицы и родильницы также подвергаются высокому риску развития тяжелой инфекции. В зависимости от сроков гестации наиболее высокий показатель подтвержденных COVID-19 выявлен среди беременных со сроком гестации 22-30 недель. Среди всех поступивших диагностирована пневмония у (44,6%) женщин.

Заключение. В заключении, основываясь о вертикальной передаче инфекции от матери плоду нет данных о возникновении у плода пороков развития, связанных с данной инфекцией. Очевидно, что ведение беременных пациенток должно быть индивидуализировано, исходя из акушерских показаний и состояния матери и плода. Важно учитывать, что нынешняя пандемия COVID-19 вызывает психологический стресс и тревогу у беременных женщин, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на течение беременности и приводить к осложнениям. Кроме того, для предотвращения инфицирования важно соблюдать рекомендации в отношении социальной изоляции и карантина, изданные органами здравоохранения, с тем, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19.

Литература:

1. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Infection prevention and control/WASH. Available at: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-19/technical-guidance/infection-prevention-and-control>.

2. Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Минздрав России. Версия 6 (24.04.2020). 142 с. Режим доступа: https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachmentsattaches/000/050/122/original/28042020_MR

_COVID-19_v6. pdf. [Vremennye metodicheskie rekomendacii. “Profilaktika, diagnostika i lechenie novoj koronavirusnoj infekcii COVID-19”, 6 versiya(28.04.2020). Available at: <http://nasci.ru/?id = 11052>. Accessed: 1 june 2020. (In Russ).

3. Вступительное слово генерального директора ВОЗ на брифинге для средств массовой информации по КОВИД-19 - 11 марта 2020 года. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>.

4. Ву Джей Ти, Леунг К. Леунг Г. М. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-ncov outbreaking in Wuhan, China: A Modeling study. Ланцет. 2020; 395(10225): 689-697.

5. Гуань У. Ни З. Ху Й. et al. Клиническая характеристика коронавирусной болезни 2019 года в Китае. N Engl J Med. 2020; ([Epub впереди печати]).

6. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Доклад о ситуации с коронавирусной болезнью ВОЗ за 2019 год (COVID-19) 46. (Доступно по адресу:) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_2 Дата обращения: 14 марта 2020 года.

7. Нельсон - Пирси К. Респираторное заболевание. в: Справочник по акушерской медицине. CRC Press, Бока-Ратон, Флорида 2015: 63-84.

8. Гарднер М.О., Дойл Н. М. Астма во время беременности. Акушер-Гинеколог Клин Норт Ам. 2004; 31: 385-413.

9. Ши Х. Хан Х. Цзян Н. et al. Рентгенологические данные 81 пациента с пневмонией COVID-19 в Ухане, Китай: описательное исследование. Ланцет Дис. 2020; 20: 425-434.

10. Wong C.K., Lam CWK, Wu AKL, Ip WK, Lee NL, Chan IH и др. Плазменные воспалительные цитокины и хемокины при тяжелом остром респираторном синдроме (ОРВИ) Clin Exp Immunol. 2004;136(1):95–103.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar].

11. Всемирная Организация Здравоохранения, автор. Доклад совместной миссии ВОЗ и Китая по Коронавирусным заболеваниям 2019 года (Covid-19) [24 апреля 2020 года]. от кого: <https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/who-china-joint-миссия-ковид-19-заключительный-доклад.pdf>.

12. Zaigham M., Andersson O. материнские и перинатальные исходы с COVID-19: систематический обзор 108 беременностей. [24 Апреля 2020 Г.]; Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 00:1–7. doi:10.1111/aogs.13867. откого: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/aogs.13867>. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Клинический протокол «Коронавирусная инфекция - COVID-19» Одобрено Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «15» июля 2020 года, протокол №106, 10-я редакция.

14. Приказ МЗ РК от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020 «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий».